

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ВВОУ) ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Хамидов Рауф Узгаришович

Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи
старший преподаватель цикла «физическая подготовка и спорт»

Хасанов Рустам Адизович

старший преподаватель кафедры «спортивной деятельности» Бухарский
Государственный Университет»

Аннотация: Воспитание физических качеств в подготовке курсантов Высших военных образовательных учреждениях, является одним из главных элементов формирования у них следующих психологических и морально-волевых качеств: -выносливость, терпение, решительность, выдержка и самообладание, упорство, дисциплинированность, организованность, смелость.

Ключевые слова: воспитание, волевые качества, преподаватель, физические упражнения, методические и интерактивные методы и приёмы.

Annotation: The education of physical qualities in the training of cadets in Higher military educational institutions is one of the main elements of the formation of the following psychological and moral-volitional qualities in them: -endurance, patience, determination, endurance and self-control, perseverance, discipline, organization, courage

Key words: education, volitional qualities, teacher, physical exercises, methodical and interactive methods and techniques.

Annotatsiya: Oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini tayyorlashda jismoniy fazilatlarni tarbiyalash ularda quyidagi psixologik va axloqiy-irodaviy fazilatlarni shakllantirishning asosiy elementlaridan biridir: - chidamlilik, sabr-toqat, qat'iyatlilik, chidamlilik va o'zini tuta bilish, qat'iyatlilik, intizom, tashkilotchilik, jasorat

Kalit so'zlar: ta'lim, ixtiyoriy fazilatlar, o'qituvchi, jismoniy mashqlar, uslubiy va interaktiv usul va usullar.

Введение. Физическая подготовка входит в систему боевой подготовки: - важной и неотъемлемой части обучения и воспитания курсантов. Следует отметить, что в непрерывном поиске новых путей и приемов в методике обучения повышения результатов по физической подготовке у курсантов, преподаватели военных вузов пытаются найти различные интерактивные средства и методы проведения учебных занятий.

Цель и задачи статьи. Целью данной статьи является анализ и обобщение роли обучения и использование новых подходов в проведении занятий по физической подготовке в воспитании морально-волевых и психологических качеств военнослужащих, а также пути их решения.

Изложение основного материала. Наступивший век информатизации и высоких технологий неизменно влечет за собой стремительное развитие военной техники и повышение требований к качеству военно-профессиональной подготовки военнослужащих, владеющих современным оружием. Именно поэтому в основном за счет превалирования наукоемких дисциплин значительно усложнился образовательный процесс в ВВОУ. Вместе с тем, изменяющиеся способы боевого применения сложной, насыщенной электроникой военной техники предполагают особое напряжение человеческих сил. Во многом это связано с изменением характера боевых действий, повышением мобильности подразделений, выполнением своих обязанностей в отрыве от штатных структурных подразделений и включением их в состав маневренных групп совместно с подразделениями, имеющими более высокий уровень физической подготовленности (специального назначения, разведывательных подразделений); ведением боевых действий в сложных условиях местности.

Учебные нагрузки, вызывающие утомление, тягостны для тех, у кого нет нужной настойчивости и трудолюбия. Поэтому таким курсантам больше подходит групповой метод выполнения упражнений. Курсант, глядя на более сильных и равняясь на них, привыкает переносить большую нагрузку и потом может выполнять то же самое самостоятельно. Особенно полезно проводить соревнования между группами. Нет ни одного курсанта, который примирился бы с неудачами, проигрышем, последним местом в соревнованиях. Надо, чтобы временная неудача не сломила воли курсанта, не уменьшила его настойчивости и упорства в тренировке, а, наоборот, увеличила их.

В основе групповых занятий включают упражнения с разных разделов физической подготовки. Главная их цель — рост уровня занятий, увеличение

заинтересованности курсантов к выполнению физических упражнений, а также их эмоциональности. Групповые, комплексные тренировочные занятия, способствуют развитию собственных отличительных черт курсантов, разнообразию типов, разнохарактерности их ориентирования, физиологической и психологической готовности курсантов к будущей профессиональной военной службе.

Важная роль уделяется технологическим процессам или же методологии исполнения специализированных физических упражнений. Связано это с тем, что к классическим методам проведения занятий, используемым ранее, курсанты достаточно быстро приспосабливаются, а также они сдерживают формирование требуемых физиологических свойств.

Таким образом, изучение новых моторных двигательных навыков, предлагаемых для практического выполнения, существенно усложняется. Формирование двигательного навыка — процесс, при котором развивается возможность к выполнению какого-либо действия на подсознательном уровне.

В ходе тренировок у обучаемого формируется концептуальная форма, в которой создается понимание об исполняемой моторной деятельности, средствах, а также методах ее постановки, определенные условия осуществления действия.

Прежде чем говорить о средствах новых физических упражнений, следует отметить повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям окружающей среды, поэтому рационально использовать естественные силы природы (солнце, воздух, вода) проводить спортивные мероприятия на свежем воздухе, а не в спортивном зале.

В физической подготовке курсантов используются также методы развития, направленные на совершенствование у военнослужащих физических и специальных качеств, укрепления здоровья и улучшения антропометрических показателей, развитие умения приспосабливаться к часто меняющейся нагрузке и внешним условиям. Для этого, необходимо в процессе физического воспитания, развивать у курсанта основные физические качества (быстрота, выносливость, сила, ловкость и гибкость), способствовать тренировке механизмов терморегуляции, обеспечить тренированность нервных процессов, совершенствовать деятельность двигательных анализаторов и органов чувств и т. д.

Что же касается традиционных средств физических упражнений, которые будут формировать и совершенствовать умения и навыки курсантов необходимо включать в процесс следующее;

- умение и навыки перемещения (ускоренное передвижение, бег на короткие, средние и длинные дистанции);

- навыки владением и управлением положением своего тела, (гимнастические и акробатические упражнения, строевые приемы, аэробные упражнения);

- умение и навыки выполнять упражнения с предметами (скакалка, мячи, палки, гантели);

- навыки управлять совместным движением рук и ног (подъёмы, кувырки, перевороты, упоры);

- умение преодолевать искусственные и естественные препятствия (лазание, прыжки в длину, глубину и высоту).

Главной целью в достижении нового уровня физической подготовки курсантов, является не только традиционные средства, но и работа с собственным весом при помощи многообразных спортивных снарядов, брусьев, перекладин, разновысоких лестниц, гимнастических стенок.

При помощи новых физических упражнений и действий, преподаватель намного качественнее может подготовить организм курсантов для успешного выполнения ими предстоящих задач. Это даёт возможность реализовать технику совершенствования выполнения упражнений на различных спортивных снарядах.

Профессиональная подготовка будет эффективной только в комплексной работе с физическим воспитанием, морально-волевым и психологическим, нравственными остальными сферами воспитания, так как поставленные задачи будут разносторонними и выполнять их нужно будет на должном уровне, а всё это будет возможно только с качественной подготовкой курсантских подразделений. В их реализации важную роль играет полноценная общая и специальная физическая подготовка.

В системе физической подготовке и обучения курсантов важное место занимают занятия по спортивным и подвижным играм, которые направлены на развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки, на формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и

находчивости, поддержание умственной и физической работоспособности, снятия эмоционального напряжения учебно-боевой деятельности.

Самым эффективным видом спорта для реализации тактических действий курсантов является баскетбол. Баскетбол— это один из игровых видов спорта, отличаются внезапностью изменений обстановки, что мгновенно заставляет оценить ситуацию, действовать инициативно и находчиво.

Прежде всего, баскетбол: - командная игра, где по правилам баскетбола играют руками. Ведение мяча, его передача различными приёмами, ловля мяча одной и двумя руками броски по кольцу, прыжки, бег, остановки, повороты, постоянное наблюдение за действиями игроков своей команды и команды противника. Разнообразие упражнений, приемов и действий по содержанию, форме, технике выполнения в быстро меняющихся условиях игры, значительные физические нагрузки способствуют улучшению координации и точности движений, развитию ловкости, гибкости, быстроты, повышают скорость двигательных реакции. Кроме того, при занятиях баскетболом у занимающихся совершенствуется вестибулярный и зрительный анализаторы, обостряется внимание.

Спортивные игры (волейбол, гандбол, бадминтон, регби, настольный и большой теннис, футбол), способствуют воспитанию у курсантов положительных эмоций и качеств характера, создают благоприятные условия для развития и сплочения коллектива.

Спортивные соревнования наиболее сложная ситуация, требующая проявления всех физических и морально-волевых, психологических качеств, умений и навыков в физической подготовке. Проведение их содействует воспитанию сознательной дисциплины, особенно в случаях, когда соревнования посвящены историческим событиям, знаменательным датам, требующим от курсантов проявления в своей деятельности духовно-нравственной направленности, коллективизма, патриотизма.

Организация и проведение соревнований стимулируют выдержку, собранность, ответственность за команду, личную ответственность за свои поступки.

«Исследовать - значит видеть то, что видят все, и думать так, как ни думал никто». Альберт Сент-Дьёрди.

Заключение: Учитывая особенности обучающегося контингента, следует отметить появление в последнее время целого ряда принципиально новых подходов в сфере педагогики, особенно в теории и методике физического

воспитания. В этой связи особый интерес вызывают конверсия спортивных технологий в интересах совершенствования методики физического воспитания (В.К. Бальсевич), вариативного и базового компонентов физического воспитания (В.Я. Лях), концепция физического воспитания молодежи (Л.И. Лубышева), концепция физкультурного образования (Л.П. Матвеев, В.Н. Непалов), концепция физической подготовки военнослужащих военно-учебных заведений на первоначальном этапе обучения (В.А. Собина). В результате проведенных многочисленных исследований авторами были сформулированы и внедрены в учебно-тренировочный процесс общие и специфические требования к физической подготовленности военнослужащих.

Занятия физической подготовкой помогают курсантам в овладении необходимыми практическими и теоретическими знаниями, повышают их работоспособность и увеличивают выносливость для дальнейшей службы. Таким образом, физическое воспитание курсантов с использованием новых физических упражнений будет актуально во все времена, ведь только изучая что-то новое, мы сможем выйти на новый уровень развития, а без развития, не будет обучения и воспитания, которое необходимо для выполнения учебно-боевых задач стоящими перед военнослужащими.

И не стоит забывать, что все новое — это хорошо забытое старое, и традиционные физические упражнения всегда будут фундаментом для формирования новых направлений в процессе развития физических качеств.

Литература:

1. Ярославский, Д.И. Развитие двигательных навыков и физических качеств у курсантов средствами воркаута / Д. И. Ярославский, В. А. Еганов. // Молодой ученый. — 2018. — № 51 (237). — С. 214–215.
2. Герчак Я. М. Формирование психофизических качеств у курсантов военного вуза в процессе занятия физическими упражнениями и спортом/ Я. М. Герчак, Д. Ю. Митьков. //ЦИТИСЭ №4 (13) 2017. — С. 5,6.
3. Наставление по физической подготовке МО РУ. Ташкент-2020г 220 стр.
4. Федоров Л.П. Планирование и учет учебно-тренировочного процесса спортсменов разной квалификации. Л.: ВДКИФК, 1984. 236 с.
5. Собина В.А. Концепция физической подготовки военнослужащих военно-учебных заведений на первоначальном этапе их обучения: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб.: ВИФК, 1998. 44 с.